

УДК 159.9.072

DOI 10.5281/zenodo.17630243

Научная статья

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ У ВРАЧЕЙ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ

THE STRUCTURE OF IDEAS ABOUT PSYCHOLOGICAL CARE AMONG DOCTORS WITH DIFFERENT WORK EXPERIENCE

МАРКЕЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

преподаватель,

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.

САТЫГО ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

преподаватель,

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.

MARKELOVA MARIJA SERGEEVNA,

lecturer,

Mechnikov North-West State Medical University.

SATYGO EKATERINA IGOREVNA,

lecturer,

Mechnikov North-West State Medical University.

Статья посвящена сравнению профессиональных представлений о психологической помощи среди врачей, имеющих разный стаж работы. Был применен метод семантического универсума на основе ассоциативного эксперимента понятия психологической помощи 142 испытуемых, выделены основные категории, что позволило перейти к сравнительному анализу представлений в группах с разным стажем. Последующая кластеризация категорий позволила рассмотреть специфику представлений врачей о психологической помощи и выделить три типа восприятия: гуманистическую, инструментально-скептическую и кризисно-реабилитационную модель. Обсуждается специфика восприятия психологической помощи, связанная со стажем работы. Выявлены достоверно значимые различия в понимании кризисно-реабилитационного восприятия психологической помощи, которая увеличивается вместе со стажем и приобретением клинического опыта врачей.

The article is devoted to the comparison of professional ideas about psychological care among doctors with different work experience. The method of the semantic universe based on the associative experiment of the concept of psychological assistance was applied to 142 subjects, the main categories were identified, which made it possible to proceed to a comparative analysis of representations in groups with different experience. The subsequent clustering of categories allowed us to consider the specifics of doctors' ideas about psychological care and identify three types of perception: the humanistic, instrumental-skeptical and crisis-rehabilitation model. The specifics of the perception of psychological assistance related to work experience are discussed. There are significantly significant differences in the understanding of the crisis and rehabilitation perception of psychological assistance, which increases with the experience and acquisition of clinical experience of doctors.

Ключевые слова: *психологическая помощь, система здравоохранения, стаж работы, структурный анализ, врачи, профессиональное сознание.*

Key words: *psychological assistance, healthcare system, work experience, structural analysis, doctors, professional awareness.*

Введение. В современной системе здравоохранения произошел парадигмальный сдвиг модели помощи: от биомедицинского к биопсихосоциальному подходу [1]. Состояние пациента рассматривается как комплексное единство биологических, психологических и социальных факторов, в связи с чем психологическая помощь становится неотъемлемым компонентом эффективного лечения и повышения приверженности терапии [6].

Подобный сдвиг связан с тем, что в настоящее время на первый план вышли хронические неинфекционные болезни (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология), в этиологии которых ключевую роль играют поведенческие факторы и психологическое состояние [9]. С экономической точки зрения интеграция психологической помощи доказано повышает эффективность лечения, улучшает приверженность лечению и укорачивает сроки реабилитации [4]. В то же время современный пациент ждет от медицины не только лечения, но и улучшения качества жизни. Биопсихосоциальный подход, предполагающий участие широкого круга специалистов, позволяет учесть субъективно значимые для пациента аспекты: боль, страх, социальную дезадаптацию и внутрисемейные проблемы. Такой комплексный учет напрямую повышает удовлетворенность медицинской помощью [7].

Однако интеграция психологического подхода в практику врачей сталкивается с рядом барьеров. В поликлиниках и стационарах часто нет штатных психологов или их количество недостаточно, что усложняет междисциплинарное взаимодействие. Также в условиях дефицита времени и отсутствия внедренных скрининговых инструментов для выявления психологического дистресса у пациентов, возможность успешной диагностики психологических причин болезни снижается. Одним из ключевых барьеров является субъективное отношение и информированность самого врача о сути и возможностях психологической помощи [2; 10].

В медицинских вузах основное внимание уделяется биологическим дисциплинам, а психологии и основам психотерапии уделяется крайне мало часов. В связи с чем, представления о том, чем конкретно может помочь клинический психолог или психотерапевт могут быть очень размытыми [8].

Также стоит отметить, что культурные барьеры стигматизации психологических проблем распространены и среди медицинских работников. Проблемы психического здоровья зачастую могут восприниматься как признак «слабости» и «симуляции» [5]. Важную роль, в такой ситуации, играют профессиональные представления врача о психологии. От того, сможет ли медик распознать психологическую проблему у пациента, сочтет ли нужным на нее реагировать и перенаправит пациента к другому специалисту, зачастую зависит скорость и успешность выздоровления [3; 11].

Материалы и методы.

В связи с вышесказанным целью нашего исследования стало выявление содержания и сравнительный анализ представлений о психологической помощи у врачей с разным стажем работы. Объектом исследования выступили 142 медицинских работника: 30,3 % (43 человека) со стажем более 10 лет; 21,1 % (30 человек) со стажем от 3 до 10 лет; 25,4 % (36 человек) со стажем от 1 до 3 лет; 23,2 % (33 человека) — студенты, обучающиеся в медицинских вузах. Предметом исследования стали смысловые компоненты феномена психологической помощи.

Для выявления структуры субъективных представлений был применен метод семантического универсума на основе ассоциативного эксперимента. В качестве стимула выступило словосочетание «психологическая помощь». Полученные ассоциации (единицы семантического поля) были подвергнуты частотному анализу, а для выявления их структурной органи-

зации был использован кластерный анализ (иерархическая кластеризация по методу Варда с метрикой Евклидово расстояние). Это позволило перейти от частотного распределения ассоциаций к визуализации их структурных связей.

Первичная обработка данных ассоциативного эксперимента включала категоризацию и кодирование ответов респондентов. Это позволило выделить 22 ключевые категории, формирующие семантическое поле понятия «психологическая помощь» в профессиональном сознании врачей (табл. 1).

Таблица 1. Частотное распределение представлений о психологической помощи врачей с разным стажем

Категории	Врачи с разным стажем (отн. частота %)			
	Без опыта	До 3 лет	От 3 до 10 лет	Больше 10 лет
Поддержка	57,58	41,67	53,33	48,84
Беседа, разговор	45,45	38,89	30,00	41,86
Участие	27,27	13,89	23,33	16,28
Внутренние улучшения	27,27	36,11	10,00	13,95
Доверие	15,15	19,44	6,67	2,33
Актуально	15,15	13,89	6,67	2,33
Забота	12,12	8,33	13,33	11,63
Решение проблемы	12,12	13,89	16,67	18,60
Спокойствие	9,09	19,44	20,00	18,60
Травма/проблема	6,06	16,67	10,00	16,28
Облегчение	6,06	8,33	0,00	2,33
Реабилитация	3,03	2,78	6,67	13,95
Обстановка/кабинет	3,03	2,78	16,67	2,33
Апатия, усталость	3,03	8,33	13,33	16,28
Совет	3,03	2,78	10,00	2,33
Не нужно	3,03	2,78	0,00	5,33
Покой	0,00	8,33	3,33	0,00
Тесты	0,00	5,56	0,00	4,65
Больница	0,00	2,78	0,00	0,00
Депрессия	0,00	2,78	3,33	11,63
Лекарственная помощь	0,00	2,78	0,00	0,00
Стресс	0,00	0,00	13,33	11,63

Результаты исследования.

Анализ полученных данных демонстрирует, что во всех группах респондентов ключевые представления являются схожими и сводятся к пониманию базовой цели психологической помощи как «поддержки» и основного инструмента её оказания как «беседы, разговора». Вместе с тем, выявлена специфика, характерная для подгрупп с разным стажем работы.

Студенты медики и врачи со стажем до 3 лет имеют более «академические» представления, находящиеся под влиянием современных образовательных стандартов, в которых все больше внимания уделяется коммуникативным навыкам. В данных группах выделяются такие важные параметры как «актуальность» психологической помощи. Также уделяется внимание процессу коммуникации и формированию эмоционального взаимодействия: «участие

психолога», «доверие», «покой». В качестве цели выделяются «внутренние улучшения». А в качестве инструментов «тесты».

Врачи со стажем от 3 до 10 лет описывают инструментальный и директивный подход в работе психолога, указывая такие категории как «совет», «решение проблемы», «забота». Ориентированы на описание рабочего пространства: «обстановка, кабинет». В качестве объекта работы выделяют «стресс», а в качестве цели «спокойствие».

Врачи со стажем более 10 лет, по-видимому, сформировали свои взгляды преимущественно через клинический опыт. Их представления больше связаны с ежедневной практикой: «реабилитация», «решение проблем», «травма», «депрессия», «стресс». Однако при этом могут быть и более скептическими («не нужно»), что возможно связано с тем, что в их профессиональной биографии был негативный опыт взаимодействия с психологами.

Центральным результатом исследования стало выявление структуры представлений врачей о психологической помощи, которая была визуализирована с помощью кластерного анализа (рис. 1).

Рис. 1. Структура представлений врачей о психологической помощи

Рассмотрим выявленную структуру представлений. Было выделено 2 кластера. Первый включил два понятия: «поддержка», «беседа, разговор» и был назван нами «Базовые представления о психологической помощи».

Второй кластер включил три подкластера, описывающие основные направления в понимании психологической помощи.

Первый подкластер мы условно назвали «Гуманистический взгляд на психологическую помощь». Он включил такие понятия как забота, участие, решение проблем, спокойствие и внутренние улучшения. Врачи, чьи ответы попали в этот кластер, воспринимают психологическую помощь не как набор техник, а как процесс сопровождения и создания условий для исцеления личности. Можно сказать, что этот кластер представляет собой зрелую и современную модель восприятия психологической помощи, полностью согласующуюся с биопсихосоциальным подходом. Врачи, придерживающиеся этих взглядов, являются потенциальными проводниками интеграции психологической помощи в общемедицинскую практику.

Второй подкластер мы назвали «Инструментально-скептическое восприятие психологической помощи». Он включил: наставничество, покой, тесты, больница, лекарственная помощь, не нужно, дорого, психология, облегчение, совет, обстановка, кабинет. Данный кластер отражает противоречивое, фрагментарное и в значительной степени стереотипное представление о психологической помощи. В отличие от целостного гуманистического подхода, здесь помощь видится как набор разрозненных процедур, смешанный с недоверием. Этот кластер представляет собой барьерный тип восприятия. Его носители вряд ли будут рекомендовать психологическую помощь пациентам, так как сами не видят в ней реальной ценности, считая ее либо ненужной, либо слишком дорогой и формализованной услугой с неочевидным результатом. Это прямое отражение тех сложностей, с которыми сталкивается интеграция биопсихосоциального подхода в реальную клиническую практику.

Третий подкластер мы назвали его «Кризисно-реабилитационная модель восприятия психологической помощи». Он включил: реабилитация, депрессия, стресс, апатия, усталость, психолог, травма, доверие, актуально. Данный кластер отражает взгляд на психологическую помощь как на профессиональную услугу, востребованную и необходимую в периоды серьезных психических трудностей и кризисных состояний. Этот кластер представляет собой прагматичное и уважительное восприятие психологической помощи. Его носители не сомневаются в ее необходимости, но видят ее нишу в работе с серьезными нарушениями и кризисами. Это взгляд, уже вышедший за рамки стигмы, но еще не пришедший к идее психологической помощи как инструменту личностного роста и профилактики для условно здоровых людей.

На заключительном этапе был проведен сравнительный анализ представленности выделенных кластеров в группах врачей с разным стажем с использованием критерия Краскела-Уоллиса, который выявил статистически значимые различия (табл. 2).

Таблица 2. Достоверно значимые различия в представленности кластеров в группах врачей с разным стажем

Параметр	Врачи с разным стажем (средние значения)				H*	p**
	Нет опыта	До 3 лет	От 3 до 10 лет	Больше 10 лет		
Подкластер «Кризисно-реабилитационная модель восприятия психологической помощи»	0,48	0,62	0,67	0,86	1,22	0,049

Примечания: *H — критерий Краскела-Уоллиса; **p — уровень значимости.

Сравнительный анализ показывает нарастание количества категорий из кластера «Кризисно-реабилитационная модель восприятия психологической помощи» ($p=0,049$). Достоверно чаще врачи со стажем более 10 лет, упоминают категории из данного кластера, чем врачи с меньшим стажем.

Полученные данные отражают трансформацию профессионального мировоззрения, которая происходит под влиянием клинического опыта. Молодые врачи со стажем до 10 лет, вероятно, воспринимают психологическую помощь как более широкую категорию, связанную с поддержкой, но не имеют четко очерченных границ применения в их ежедневной практике. Их восприятие может быть описано как «общепсихологическое».

Врачи со стажем свыше 10 лет рассматривают психологическую помощь через призму своего опыта: они сужают и конкретизируют ее до «кризисно-реабилитационной». Для них психологическая помощь — это не абстракция, а конкретный инструмент для помощи людям с определенными заболеваниями. Обнаруженные различия могут свидетельствовать о том, что профессиональный опыт служит мощным катализатором переосмысления роли психологической помощи в медицине.

Выводы.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Структура представлений врачей о психологической помощи является сложной и дифференцированной. С помощью кластерного анализа выявлена трехкомпонентная структура, включающая гуманистическую, инструментально-скептическую и кризисно-реабилитационную модели восприятия. Это подтверждает, что профессиональное сознание врачей неоднородно и содержит как ресурсы для интеграции психологической помощи, так и внутренние барьеры. Профессиональный стаж является значимым фактором, влияющим на содержание и структуру представлений. Обнаружена статистически значимая тенденция ($p=0,049$): с ростом стажа происходит сдвиг от широкого «общепсихологического» понимания помощи к узкопрофессиональной «кризисно-реабилитационной» модели. Это свидетельствует о трансформации профессионального мировоззрения под влиянием клинического опыта, который выступает ключевым катализатором переосмысления роли психолога в медицине.

Таким образом результаты данного исследования могут быть полезны для выявления и устранения пробелов в понимании, могут помочь успешной интеграции психологической помощи в общемедицинскую практику с учетом факторов стажа, личного опыта и готовности практикующих врачей к взаимодействию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов В. А., Мельниченко В. В., Бабура Е. В. Биопсихосоциальная модель в психиатрии: антропо-синергетический взгляд на проблему // *Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева*. 2024. Т. 58, № 2. С. 8–19.
2. Блох М. Е. Некоторые аспекты работы клинического психолога с врачами в перинатальной медицине // *Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика : сборник тезисов VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Ярославль, 2025. С. 28–31.
3. Булыгина И. Е., Голенков А. В., Алексеева А. В., Калинина Е. В. Роль знаний медицинской психологии в работе врача // *Современное высшее образование: вызовы времени и актуальные решения: материалы XVI Международной учебно-методической конференции*. Чебоксары, 2024. С. 344–346.
4. Власенко В. И. Психология в медицине: быть или не быть? // *БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики: сборник научных трудов*. 2011. С. 22–23.
5. Гареева В. Г. От знаний к здоровью: как психологическое просвещение формирует здоровую нацию // *Качество жизни: современные вызовы и векторы развития : материалы Международного форума*. Петрозаводск, 2025. С. 149–152.
6. Еремян З. А., Щелкова О. Ю. История становления и развития концепции качества жизни в медицине // *Психология. Психофизиология*. 2022. Т. 15, № 1. С. 37–49.

7. Калашникова А. А. Психология в медицинской практике // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2018. Т. 8. № 1. С. 30.
8. Корягина И. И. Факторы и педагогические условия формирования профессионально важных качеств будущего врача при изучении дисциплины "Психология и педагогика" // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2019. № 2 (47). С. 176–189.
9. Global Health Estimates (GHE) // World Health Organization. 2024. URL: <https://www.who.int/data/global-health-estimates> (дата обращения: 10.11.2024).
10. Wijeratne C., Johnco C., Draper B., Earl J. Doctors' reporting of mental health stigma and barriers to help-seeking // Occupational Medicine. 2021. Vol. 71, № 8. P. 366–374. DOI 10.1093/occmed/kqab119.
11. Zaman N., Mujahid K., Ahmed F. et al. What are the barriers and facilitators to seeking help for mental health in NHS doctors: a systematic review and qualitative study // BMC Psychiatry 22. 2022. №595. DOI 10.1186/s12888-022-04202-9.

Поступила в редакцию: 13.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Маркелова М. С., Сатыго Е. И., 2025.